

CHINGIZ AYTMATOV 'ARSGA TATIGULIK KUN' asari

Eshchonova Dilnoza Oybek qizi

Xorijiy Filologiya fakulteti

Xorijiy til va adabiyoti yo'nalishi

2-kurs

Email:eshchonovadgmail.com

ANNOTATSIYA:Buyuk yozuvchi Chingiz Aytmatovning 'asrga tatigulik kun' asari xudosizlik va mankurtlik kabi insonlarning yomon illatlarini fosh etuvchi va bu asar o'sha davrda millionlab kitobxonlarning kalbini zabt etgan.Asrga tatigulik kun” romanida voqealar asosan Sario`zak cho`lida, Bo`ronli temir yo`l bekatida bo`lib o`tadi. Gap butun ongli hayotini bekatda oddiy temiryo`lchi bo`lib o`tkazgan Kazangapning vafotidan so`ng dafn etish taraddutlari tasviri bilan boshlanib,romanning nihoyasida dafn musibat ustiga musibat bilan tugaydi. Shu orada Kazangap biln Edigey Bo`ronning hayoti, ularga chambarchas bo`g`liq yoki bo`g`liq bo`lmagan holda Tinch okeani tepasida Sovet-Amerika “Paritet” kosmik kemasining parvoza bilan bog`liq hodisalar, Ona Bayit qabristoni, Nayman ona va uning baxtsiz farzandi Jo`loman, maktab muallimi Abutolib Quttiboyev, uning sadoqatli rafiqasi Zarifa va farzandlarining boshiga tushgan falokatlar hikoya qilinadi.

KALIT SO'ZLAR:Nayman ona, Kazangap,Edigey,Jo'lamon

Ushbu asarda Kazangap vafot etadi,uning qadrdo`sti Edigey eng oxirgi vasiyatini bajarishga qanday bo`lmasin do`stini Ona bayit qabristoniga qo'yishga harakat qiladi, u yerga borishni o'zi bo`lmaydi,va borganida qabristonda Kazangapni qo'yishga 2 metr joy topilmagani bu achinarli holat.Do`sti uchun uning vasiyati uchun qanchadan qancha yo`l bosadi,yo`l yo`lakay faqat do`stini o'ylar o'tgan umrini hisobini chiqarardi.Boshqa tarafdin esa kosmetik kema uchirish payida edilar.Asardagi voqealar shu darajada ochib berilganki yozuvchi nimani nazarda tutayotganini angalshb olamiz.Asardagi manqurt tushunchasiga to'xtaladigan bo`lsak,manqurtlik bu xuddi tirik o`liklikdir.Inson yashaydi lekin uning bu hayotdan hech qanday maqsadi bo`lmaydi.Ushbu asarda manqurt inson bu Jo'lamon edi.Insonlarni manqurt qilish jungjanglar asrga tushganlarni qilishardi.Ular asrga tushganlarning ko`p qismini qo`shni mamlakatlarga sotishardi.O`zlarida qolgan boshqa asrlarni juda ayovsiz,beshavqatlarsiz muomalada bo`lishardi.Ularni manqurtga aylantirishdagi holat juda achinarli edi.Avvalo sochlarini olardilar. Keyin esa, jungjanglarning chapdast qassoblari katta tuyani olib kelib so`yishar ekan va uning terisini shilishar ekan. Ular tuya terisini bo`laklarga ajratib olishib, uning orasidagi eng qalin terini ya`ni bo`yin terisini ajratib olishar ekan. Keyin esa bo`yin terisini bo`laklarga bo`lishib, hovuri chiqib turgan terini shu zahotiyuq hozirda suzuvchilar kiyadigan qalpoqcha singari, tutqunung yangitdan qirilgan boshiga kiyg`izib

qo'yishardi. Mana shu teri qoplash deyiladi. Bunday qiynoqqa duchor etilgan qul daxshatli qiynoqlarga bardosh qilolmay o'lib keta, yoki bo'lmasa, hotirasidan umrbod mahrum etilib, o'tmishini, hatto kimligini eslayolmaydigan qulga-ya'ni manqurtga aylanib olar ekan. Bitta tuyaning bo'yin terisi 5-6ta qalpoqchaga yetar ekan. Qalpoq qoplangan har bir qul qiynalganda boshini yerga tekkazaolmasin uchun, bo'yniga yog'och bo'yinto'riq bog'lashardi. Shu alfozda ularning o'tinchli va quloqni qomatga keltiruvchi ovozlari eshitilib qolmasin uchun, ularni jazirama cho'llarga oyoq-qo'llari bog'liq holda eltib tashashar edi. Bu qiynoqlar ko'p davom etmasdi, ammo bu qiynoqlarga dosh berib, tirik qoladiganlar kam topilardi. Asirlarni qo'riqlash uchun joylarda qalin qilib qo'riqchilar qo'yilar ekan. Bunday qullarning oilalari ularni qaytarib olishga yoki pul evaziga urinishmas ekan. Chunki ularning faqat jonsiz tanigina qaytar ekan. Ya'ni ularning hotiradan ajralgan tanigina qaytar ekan. Faqat birgina nayman validasi- rivoyatlarda Nayman ona nomi bilan mashhur bo'lib ketgan ayolgina o'z o'lining bu tahlit achchiq qismati bilan murosa qila olmadi. Sario'zak afsonasi shu haqda. Ona Bayit Onaizor makoni qabristonning nomi ham shundan kelib chiqqan.

Dalaga tashlangan bunday qullardan ayrimlarigina bunday qiynoqqa dosh berib tirik qola olar edi va manqurtga aylanardi. Manqurt o'zining kim ekanini, qaysi urug'dan ekanini, kimning farzandi ekanini hatto naslnasabini eslayolmasdi. Barcha quldorlarni havotirga soladigan narsa buqullar isyonidir. Lekin manqurtda qochish, ketish, isyon haqida fikrlash ham bo'lmasdi. U faqat sodiq itdek, hizmat qilardi va faqat o'z egasini tanirdi. Uning boshqalar bilan ishi bo'lmasdi. Uning fikri-zikri qornini to'ydirish bilan o'tardi. Manqurtlik shunday edi. Ona timsoligayam to'xtaladigan bolsak Chingiz Aytmatov mahorat bilan tasvirlagan. Odatda manqurt qilinganlarning oilasidagilar farzandlaridan umidlarini uzardilar. Chunki manqurt bo'lgan insonning xotirasi qaytmas edi shunga yaqinlari deyarli unutishardi. Lekin Nayman ona farzandidan voz kechmaydi. Uni bu hayotga qaytarish uchun qo'lidan kelganini qiladi. Mayli farzandi manqurt bo'lsin, mayli xotirasini yo'qotsin, mayli yaqinlarini tanimasin, mayli onasiga qarab boshqa ona demasin baribir ona o'z farzandidan kechmaydi. Bu holat onalar uchun eng azobli bo'lsa kerak. Lekin asardagi Sobitjonni biz manqurt deb atay olamiz. Chunki o'z otasining so'nggi vasiyatini bajara olmagan, o'zligini unutgan hattoki o'zining oilasiga, farzandlariga bosh bo'lib tura olmagan, o'tmishini unutgan insonni biz anq manqurt deb aytolamiz. Inson o'z padarini janozasida bosh bo'la olmagan, uning vasiyatiga kuch topa olmasdan manqurt bo'lgandan ko'ra o'lgani yaxshi meni fikrimcha. Ularni qo'yaylikda Edigey bilan Kazangapga qaytsak afsuski Kazangap Ona Bayit qabristoniga sig'maydi, hammaga bag'rini ochgan Ona Bayit Kazangapga kelganda taqdirning hukmi bilan u yerga qo'yilmaydi. Unga kosmik kemalarning ham aloqasi bor desam adashmagan bo'laman. Insonning umri, uning hayoti shunday aslida.

Xulosa: Umr ! Qanday qisqa jumla. Shu qisqagina jumla butun boshli insonning hayot yo'lini, uning yoshlikdan to uning o'limigacha bo'lgan muddatni tushunamiz. Biz

bilmaymiz o'lganimizdan keyin bizni nimalar kutayotganini lekin shuni bilamizki bizlarga berilgan hayotda har qanday joyda yashab qola olishimiz kerak. Ba'zida biz bilmagan, o'ylamagan va kutmagan narsalarimiz bo'lishi mumkin. Va biz dunyoni bu chekkasida nimanidir o'ylayotgan paytimizda yoki qilayotgan paytimizda, dunyoni bu chekkasida nimadir ro'y berayotgani haqida hech o'ylab ko'rmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://fayllar.org/raxmanova-chexroz-jumanovna.html?page=2>
2. <https://fayllar.org/raxmanova-chexroz-jumanovna.html?page=3>
3. <https://asaxiy.uz/product/chingiz-ajtmator-asrga-tatigulik?language=uz>
4. Chingiz Aytmatov 'Asrga tatigulik kun'